

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα *RethinkAction*;

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.rethinkaction.eu

Και ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: [@rethinkaction](https://twitter.com/rethinkaction)

Cross-sectoral planning decision-making platform to foster climate action

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

Το έργο *RethinkAction*

Το έργο *RethinkAction* χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020-EU.3.5. Στο έργο συνεργάζονται δεκατρείς εταίροι από εννέα χώρες, με διαφορετικά πεδία τεχνογνωσίας όπως κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, πολιτικές για χρήσεις γης, περιβαλλοντικές επιστήμες, ατμοσφαιρικές επιστήμες, Πληροφορική, Παρατήρηση της Γης, Κλιματολογία αλλά και επικοινωνία.

Κατά την διάρκεια της τετραετούς διάρκειας του έργου, ξεκινώντας τον Οκτώβριο του 2021, η ομάδα του *RethinkAction* θα αναπτύξει μια διατομεακή πλατφόρμα λήψης αποφάσεων προσαρμοσμένη στις ανάγκες των διαφορετικών τελικών χρηστών της. Η πλατφόρμα θα παρέχει ακριβείς και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή και θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση προς ελκυστικές λύσεις για μετριασμό και προσαρμογή με αλλαγές στις χρήσεις γης. Η πλατφόρμα θα επικεντρωθεί στην χρήση γης ως κλειδί για την διατήρηση της ζωής και την επίτευξη

των στόχων για την κλιματική αλλαγή και θα βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν πώς οι ατομικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και στην κοινωνική συμπεριφορά μπορούν να έχουν επίδραση στη χρήση γης γενικά. Επιπλέον, θα επιτρέψει στους χρήστες της να έχουν πρόσβαση σε λύσεις μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής μέσω των χρήσεων γης σε τοπική, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα. Έξι αντιπροσωπευτικές μελέτες, θα καλύψουν τις κύριες περιφερειακές διαφορές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Μέσω αυτής της προσέγγισης το *RethinkAction* στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για αλλαγές τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και στις ατομικές συμπεριφορές. Με την ανάπτυξη λύσεων μέσω συμμετοχικών διαδικασιών, το έργο θα προωθήσει την ενεργό συμμετοχή στη δράση για το κλίμα από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και τους πολίτες της Ευρώπης.

Στόχοι μας

Η συμμετοχή

Η επεξήγηση

Ο μετασχηματισμός